

La testimonianza dell'Imperatore-dio di Dune

Di Filippo Rossi

(riferimento documento di biografie con biografia n.3)

Dopo *Dune* le dune sono infinite, eppure terminano.

Le complessità politiche e la ricchezza del mondo fittizio creato da Frank Herbert rendono in poco tempo famoso il romanzo originale *Dune* (1965) nei *campus* universitari della controcultura degli anni Sessanta, proprio come succede al precedente *Signore degli Anelli* dell'inglese Tolkien. Il capolavoro del '65 segna la carriera dello scrittore americano: come primo, grande romanzo di fantascienza ecologica, che abbraccia molte tematiche interconnesse tramite l'esposizione dei punti di vista di più personaggi, rappresenta un metodo di lavoro cui il maturo Herbert resta fedele. Ne scrive ben cinque seguiti letterari ma la loro produzione è sofferta.

Nonostante la popolarità del capostipite, lo sforzo patito nella scrittura e la frustrazione per la ritardata pubblicazione fanno passare tre anni prima che l'autore inizi l'attesissimo seguito. Per di più molto diverso: in una forma più sintetica e minimalista. *Dune Messiah*, scritto in un

anno e pubblicato nel 1969, continua la storia del protagonista Paul nelle sue nuove vesti di “salvatore” e Imperatore. È un romanzo secco, triste, che in Italia giunge come *Messia di Dune*. L’opera, drammatica e sincera, è accolta male da pubblico e critica.

Passano quindi quasi dieci anni per la chiusura della trilogia con il mastodontico, polimorfo *Children of Dune (I figli di Dune)* del 1976. Chiude la storia degli eroici Atreides in una sorta di *kolossal* letterario. Protagonisti, i due figli di Paul e Chani, Leto II e Ghanima, e la sorella di Muad’Dib Alia.

Nel 1981 ecco l’allucinato, inquietante, interminabile *God Emperor of Dune (L’imperatore-dio Dune)*, che porta avanti di migliaia di anni l’incredibile vicenda semi-umana dell’erede di Paul, Leto II; libro che tocca vette filosofiche e tragiche ancora inedite.

Seguono gli ambiziosi, oscuri e un po’ astrusi *Heretics of Dune* nel 1984 (*Gli eretici di Dune*) e *Chapterhouse: Dune* nel 1985 (*La rifondazione di Dune*), che dilatano l’Universo oltre l’immaginabile e il comprensibile. Protagonisti assoluti sono l’evoluzione delle Bene Gesserit e soprattutto il duellante Duncan Idaho, “resuscitato” in una sorta di zombi-clone dotato di memoria e poteri crescenti.

Frank Herbert termina la sua avventura terrena un anno dopo il sesto e ultimo libro, lasciando incompiuta la saga.

1981: il trionfo dell’Imperatore-dio

Chiusa la trilogia, a Herbert resta un protagonista inconcepibile: Leto II Atreides. La figura gli consente l’ennesimo salto artistico, ossia il punto di vista sui fatti storici, espressi in prima persona da chi li realizza sulla propria pelle. Nel quarto episodio *L’imperatore-dio di Dune*, tra le martellanti elucubrazioni di un uomo che sta diventando creatura millenaria vi è la chiave per spalancare i nostri fragili occhi sul futuro. La testimonianza filosofica diventa fatto concreto.

Herbert usa il genere fantascientifico per esplorare complesse idee personali su filosofia, religione, psicologia, sociopolitica ed ecologia. Il tema che ricorre in tutta la produzione è l’evoluzione umana e i modi della sua sopravvivenza in ambienti ostili. Afferma: «La fantascienza aiuta a concentrarsi in direzioni molto interessanti, di tipo relativistico». Per lui questo genere letterario prova che l’umanità possiede l’immaginazione necessaria per più opportunità e diverse scelte, poiché di solito ci si auto limita a risposte uniche e preordinate che racchiudono l’orizzonte infinito a pochi, poveri sistemi di vita. Il punto di vista da terra va innalzato al cielo, in modo da intuire dall’alto ciò che sta succedendo là fuori. Gli umani tendono a evitare di guardare in distanza, mentre il tempo moderno richiede di allargare la prospettiva per capire cosa si stia infliggendo alla madre Terra. Herbert indica libri di *fantasociologia* come i distopici *Brave New World (Il mondo nuovo)* di Aldous Huxley, 1932) o *1984* (di George Orwell, 1949) non come mezzi per prevenire il disastro, ma stimoli per costringere il genere umano a rendersene conto e, quindi, abbassare le possibilità che questo avvenga davvero. La letteratura di speculazione è indispensabile per accettare con coraggio e, quindi, prevenire il meno improbabile dei possibili futuri: quello della catastrofe.

Il dio imperiale che domina il quarto romanzo del ciclo duniano è la rappresentazione plastica di questi concetti. Protagonista scioccante, disturbante; che eleva sia il dono (o la dannazione) della prescienza del padre Paul Muad’Dib, sia la coscienza delle memorie ancestrali dei pre-nati, all’ennesima potenza di un corpo fisico che non ha quasi più nulla di umano. Accettando l’intuizione paterna, il figlio ha avviato un graduale processo di metamorfosi nella bestia aliena più famosa. Si tratta del vermiforme Leto Atreides che, dai nove del precedente episodio, si catapultava in un batter d’occhio ai suoi pazzeschi tremilacinquecento anni di età. Il libro inizia in un futuro remotissimo, nel quale la cultura della Terra è ormai dimenticata da tutti, tranne che dal protagonista.

Una figura indimenticabile, eternamente adolescente senza aver mai provato nella carne l'adolescenza. Contrariamente agli stereotipi, i ragazzi pensano moltissimo al futuro. La giovinezza è il momento nel quale si decide il corso della propria vita. Per una giovane mente seria e interessata alla politica, ciò si traduce nel quesito: come servirò la collettività? Può un individuo fare davvero la differenza? *L'imperatore-dio di Dune* offre una sferzante risposta positiva. Ma ambigua. I lettori comprendono, inevitabilmente con difficoltà, che il "sì" a quelle domande tanto più è necessario, quanto è più arduo, rischioso, anche doloroso. I libri herbertiani sono una lezione, in realtà, su cosa *non* fare.

L'autore analizza i disegni ciclici della società e i nostri vari motori evolutivi. Usando l'innata memoria genetica multipla, Leto è l'unico ad avere la conoscenza dell'intera storia umana. Può ricordare gli schemi e gli effetti di tutte le istituzioni tiranniche, da Babilonia a quelle cristiane della Vecchia Terra. Può allora costruire un tipo futuristico di istituzione totalitaria che unisce e sublima tutti gli esempi precedenti.

L'Impero del divino Atreides, però, è diverso da qualsiasi altro: è deliberatamente disegnato per terminare nella sua stessa distruzione.

L'unico scopo che ha è essere parte di uno sterminato piano per salvare l'umanità dall'estinzione, il pericolo già visto dagli oracoli del padre messianico. Il figlio-verme esplora, in diversi millenni di visioni, gli effetti emergenti della civilizzazione. Nota che ogni struttura sociopolitica gerarchica è il residuo più durevole di urgenze legate alla primitiva sicurezza tribale. La gerarchia è quindi un'involuzione, destinata a tendere non all'infinito ma, al contrario, allo zero.

Leto, instaurando un lunghissimo impero autocratico perfettamente sicuro ma assolutamente stabile, consegna la più terribile lezione sulla maggiore redenzione razziale. Una lezione così dura che sarà valida attraverso la Storia... Insomma: per operare il necessario passo nell'evoluzione e salvarsi dalla scomparsa definitiva, al genere umano serve dimenticare per sempre questo stato inamovibile, fisso. Serve spostarsi, avanzare staccandosi da ogni concetto preistorico legato alla tribù. Restare fermi è la soluzione più facile; ma la più importante regola naturale, valida soprattutto per le relazioni umane di qualsiasi livello, è che senza movimento giunge la morte. Dopo una lezione dittatoriale così terrificante, la finora inascoltata teoria che alla stasi sia sempre da preferire il dinamismo, che alla paralisi serva opporre l'azione, per gli uomini e le donne diverrà l'automatica pratica.

Questo Arrakis, un tempo conosciuto come Dune, ha compiuto di conseguenza la trasformazione ecologica sognata da Liet-Kynes. È verde e temperato, perfettamente abitabile dagli umani. Esempio globale della dinamica incessante della natura, umana e planetaria. Non a caso l'Imperatore-dio intende ora ripetere il ciclo, riavviarlo per riportare il pianeta al deserto di un tempo.

Il romanzo è stilisticamente nuovo. L'introduzione è ambientata molto tempo dopo la narrazione. È un "a posteriori" nel quale gli archeologi e storici dell'ancora più remoto futuro, capitanati da una tale Hadi Benotto, rintracciano i diari personali dell'Imperatore-dio; lo fanno a Dar-es-Balat su un certo Rakis, dopo la misteriosa Diaspora – come vedremo, termini ed eventi ripresi nei due seguiti, *Eretici* e *Rifondazione*. Con questi «Diari rubati» gli studiosi del futuro integrano e chiariscono l'antichissima vicenda di Leto II Atreides, dai contemporanei detto «il Verme». Segue la mole vera e propria del libro di Herbert, tutto ritmato da citazioni e riflessioni espressi dal solo personaggio principale. Cosa mai successa prima nel ciclo, nel quale i punti di vista si moltiplicavano per ogni capitolo. Si tratta di un artificio legato a come Herbert ne ha pensato la stesura: la prima composizione dell'*Imperatore-dio* viene realizzata con una voce narrante in prima persona, compresa di note d'aiuto nel caso di trascrizione nella più classica terza persona – scelta editoriale poi effettivamente compiuta. L'autore allora integra nel romanzo tutto il materiale in prima persona non riscritto, trasformandolo nei Diari Rubati redatti cinquecento anni prima dell'azione dal disperato Leto per

trasmettere la propria intima personalità ai critici a venire. Testi sinceri, informali e provocatori che variano da tematiche governative ad altre profetiche, dalla natura di sé fino a quella del linguaggio.

In questo modo Leto II domina il libro a tal punto che gli altri personaggi sembrano esistere solo per estrarne e metterne sotto il microscopio le alienate variabilità caratteriali. Tutte queste pur indimenticabili figure di comprimari sono ossessionate nel privato dal raccapricciante *God Emperor*.

Leto II è un violento setaccio di emozioni umane: scuote senza cortesie uomini e donne e ne scruta, nell'animo, la risultante essenza della verità degli eventi. Sono enormi poteri che però gli hanno tolto ogni emozione personale. Resta l'onnisciente visionario immerso nella noia perenne di una lunghissima esistenza senza sorprese. Ogni avvenimento imprevisto, per quanto spiacevole, è allora un insperato sollazzo, un divertimento inestimabile. È il prezzo dell'onnipotenza immortale.

La sua forma ibrida è in continua evoluzione. I Piccoli Creatori che gli avevano coperto con la pelle di trota il corpo di bambino sono mutati in un organismo vermiforme. Più di tremila anni dopo *I figli di Dune*, quando Leto si descrive nell'introduzione del quarto romanzo (i diari poi scoperti a Dar-es-Balat), è lungo circa sette metri e largo più di due, dal peso di cinque tonnellate. In crescita. All'estremità del corpo costolato, le gambe sono inutili appendici a forma di pinne. Dall'altra parte le braccia e mani umane e la faccia da erede degli Atreides, ad altezza d'uomo e avvolta negli anelli della creatura aliena come da collare e cappuccio richiudibili a volontà, contribuiscono alla ripugnanza del suo grottesco aspetto.

Il destino è di mutarsi in un vero e proprio Creatore. Pur potendo strisciare e rotolare come un grosso lombrico, preferisce essere trasportato dall'enorme Carro Reale costruito dai tecnici di Ix, con ruote e sospensori. Richiama ironicamente l'indecente obesità del bisnonno Vladimir Harkonnen.

È il suo animo, però, ad aver subito il cambiamento più triste. Da eroe sacrificale, mosso dalla volontà di regalare all'umanità in pericolo il terribile ma luminoso Sentiero Dorato; adesso è il più illiberale dittatore mai esistito, lunatico e instabile. Un bieco pazzo con in mano il potere più incontrastato e longevo della storia. Il Verme dopo tre millenni e mezzo è ancora sicurissimo delle sue azioni ma sembra impossibile capire come queste abiezioni epocali possano essere utili allo sviluppo di una civiltà benigna.

La sconsolata invenzione narrativa di Herbert, ancora una volta, è comprensibile grazie a un estratto del rigoroso Jung:

“Se mi chiedo quale sia stato il valore della mia vita, posso apprezzarlo solo nella prospettiva di secoli... vagliata con il metro delle idee di oggi, essa non ha alcun significato.”

I libri di *Dune* sono racconti di avvertimento e monito: «Non fidatevi che i capi siano sempre nel giusto», ripete l'autore. I suoi tiranni prescienti usano il carisma e un'intera storia umana di religioni messianiche per creare orrori indicibili. L'eroe tragico intuito dai greci, da Shakespeare, dal drammaturgo francese Jean Racine (1639-1699) e dallo scrittore russo Fëdor Dostoevskij (1821-1881). Ma non si tratta di testi didattici. Paul e Leto II sono protagonisti inizialmente simpatici. Non si tratta di vedere come il genere umano reagisca ai despoti, bensì come i despoti ritengano, sul lungo periodo, indispensabile e giusto divenire tali. La differenza è che prima Paul, poi soprattutto Leto non “ritengono”, sanno.

Quest'ultimo è a conoscenza che il fardello di fare il poliziotto cattivo è un obbligo, che la sua guerra è di certo quella che porrà fine a tutte le guerre. Dalla visione non esiste fuga.

La gente che nel romanzo crede di poterglisi ribellare in effetti è al servizio dei suoi obiettivi. Se il *leader* è sia onnipotente che presciente, la resistenza, la stessa vita dei sudditi sono semplicemente permesse e cooptate. Stavolta il punto di vista di dio è da interpretare in modo letterale. Il Sentiero Dorato o la Via Aurea è al centro della prospettiva: la sofferenza è da imporre a sé stesso ma anche alla razza, affinché impari. Oltre tutto, servono discendenti sui quali la dannata prescienza sia inattiva. Il regime oppressivo di Leto è l'unico modo di suscitare la maturazione morale e biologica dei primitivi umani.

Rimangono i ricordi del passato.

L'incesto sublimato con l'amatissima gemella Ghanima (dall'arabo الغنيمَة, "bottino di guerra"). L'unione feconda di lei con l'intellettuale Farad'n, il superstite di una catastrofe sociale che acquista, come nella fine straziante e cataclismatica del *Re Lear*, una seppur fragile consapevolezza morale – la *readiness* dell'Amleto terminale. Il Corrino, infatti, sa superare gli inganni delle vie più brevi, come ad esempio l'assurdo tentativo della madre Wensicia di impiantare il ciclo verme/droga su Salusa Secundus; e, riconoscendo la forza sovranaturale che comanda la vita umana, accetta i propri limiti. Un altro legame di Herbert con il Bardo, anche se forse il morente Amleto non matura così tanto dietro le sue innumerevoli maschere. Una seppur labile maturazione tocca invece *Re Lear*, stroncato e consapevole della strage che ha causato nell'orgoglio senile. In questo senso le coppie Ghanima/Farad'n e Siona/Duncan sopravvivono a quello che credono un eroe divino, unione tra il troppo umano e l'oltre umano. Anche loro spietati, perfino nel sacrificio delle loro discendenze a un progetto incerto. Insomma, meno *Amleto*, melodramma di morte graziato da uno dei personaggi più memorabili; e più *Re Lear*, la tragedia definitiva. Inoltre, la sessualità che, se per Leto non è genitorialità ma solo motore psicologico del procedere della specie, per Ghanima e Farad'n assume una valenza più pratica, fonte di una discendenza Atreides/Corrino/Harkonnen che è sintesi pilotata al miglioramento. L'erede Siona, infatti, è geneticamente invisibile alla prescienza, le sue azioni umane nascoste all'onniscienza divina.

Irrompe l'urgenza del presente. È nella situazione di Leto II, sfinge che pone indovinelli mentali e cerca di ingannare chi ha davanti per continuare il progetto edipico. Nella menomazione dell'onnipotente, che esprime nondimeno il desiderio sensuale verso colei che non può raggiungere e che sa essere stata costruita per distruggerlo. Nella condanna dell'Imperatore-dio, sovrano filosofo e sterminatore come Marco Aurelio (121-180 d.C.): spezzare l'eterna ruota che ci precipita nel baratro, immolandosi per quei sudditi che per millenni ha schiacciato sotto di sé. Nella maledizione del serpente fallico che vive al buio e atterrisce: Leto è una sorta di despota orientale, con tanto di guardia pretoriana costituita da fanatiche guerriere dette *Fish Speaker*, Ittiinterpreti – un *harem* in senso figurato, dato che non è più un essere umano. Nel mistero concretizzato del Potere carismatico: è l'incarnazione dello Stato inteso come il grande *Leviatano*. L'immagine del mostro biblico, evocata in epoca moderna dal filosofo e matematico inglese Thomas Hobbes (1588-1679), serve a rappresentarne la forza inarrestabile, in cui coincidono le figure della singola guida e dell'intera Nazione guidata.

Herbert supera sé stesso. Dopo aver mostrato perché l'umanità, nel tempo, cambi l'ambiente e come l'ambiente, nel tempo, condizioni l'umanità; inserisce nell'equazione l'incognita definitiva. Un uomo divinizzato in grado di trascendere i congeniti limiti mortali e manovrare le tre variabili (ambiente, cultura e tempo) per piegare, in modo vertiginoso, il destino.

Al centro del palcoscenico umano e universale si piazza l'individuo, estraniato dai suoi pari per assumere il ruolo di artigiano degli eventi, l'unico scopo cercato da sempre, in ogni luogo. Jung strappa l'origine psicologica di questo turpe *leader* illimitato, monopolista, genetista:

Al "Mondo di Dio" apparteneva tutto ciò che era sovrumano, la luce abbagliante, l'oscurità dell'abisso, la fredda impassibilità dello spazio infinito e del tempo, l'apparenza irreale e grottesca del mondo irreale del caso. "Dio", per me, era tutto fuori che "edificante".

Al servizio di Leto II, figlio di Paul Atreides e Imperatore-dio mutante, ci sono l'alternanza dei Duncan, frutto delle continue rinascite del Gholia di Idaho, tutti ogni volta comandanti delle Ittiointerpreti. Tra queste amazzoni c'è l'instabile Nayla, fanatica esecutrice che Leto usa per i compiti più delicati. Infine il testimone Moneo Atreides, discendente di Ghanima e maestro di palazzo.

Tra i nemici, per prima Siona Ibn Fuad Al Seyefa Atreides, figlia di Moneo e comandante dei ribelli. Sua più fedele compagna è proprio Nayla, ma è una fedeltà dovuta all'ordine impartitogli da Leto di ubbidire a qualsiasi costo. Ciò provoca all'Ittiointerprete, decisiva spia imperiale, grossi problemi psicologici.

Le Bene Gesserit sono immancabili, seppur marginali: la Suprema Syaksa e le Reverende Madri Tertius Eilean Antea, abile e scaltra, e Marcus Claire Luyseyal, superficiale Veridica. Compongono il quadro i sempre intriganti e contudenti Tleilaxu, dall'ambasciatore su Arrakis Duro Nunepi all'assistente Othwi Yake; e gli influenti e più furbi Ixiani, soprattutto la nuova ambasciatrice Hwi Noree e suo zio Malky.

Due personaggi importanti. I tecnocrati di Ix costruiscono umani per distruggere Leto. Il primo è Malky, un "diavolo" contrapposto al dio imperiale, il Male incarnato in un affascinante Lucifero che scandaglia le profondità della pietà. L'obiettivo di questa malizia incarnata è spingere Leto a rivoltarsi sulla sua santa creazione. Malky fallisce perché nessun più della sua vittima divina è a conoscenza della blasfemia che ha creato. Proprio mentre Leto usa la pianificazione genetica delle Bene Gesserit per arrivare a un umano invisibile alla veggenza psichica, Ix inventa un'altra soluzione: le non-camere. Un costrutto elettromeccanico che nasconde il suo contenuto alla prescienza. La rivincita della tecnologia. Nella prima non-camera nasce la nipote di Malky, che sostituisce nell'ambasciata ixiana. Hwi è l'opposto dello zio. Una creatura "angelica" di pura bontà che, come Siona, non è mai apparsa nelle visioni di Leto. Ella, donna perfetta, è frutto dell'inedita alleanza della tecnica di Ix con la genetica del Bene Tleilax, artificio biologico per portare il Verme all'autodistruzione psicologica. È un successo, la vittima onnipotente si innamora. Ma Hwi è sedotta a sua volta dalla tragica visione del sentiero Dorato, che il sentimentale Leto le rivela. Egli morirà comunque, l'Impero crollerà affinché l'umanità, passando attraverso grandi sofferenze, possa diventare più matura e responsabile. Questa catena di eventi porta l'Imperatore-dio ad allentare la morsa tanto da concedere una possibilità alla rivolta di Siona.

L'invenzione del "clone" multiplo del Maestro di Spada di Ginaz Duncan Idaho prende la mano all'autore. Il principale problema dell'immortale Leto è la noiosa solitudine: per alleviarla, impone ai Tleilaxu la produzione dei Gholia di Idaho. Ciascun esemplare rimpiazza il predecessore alla sua morte; è una lunga serie di singoli compagni. Essi non hanno i ricordi delle copie successive, ma solamente quelli dell'originale ucciso dai Sardaukar in *Dune*.

L'Idaho rappresenta la lealtà, l'umanità e lo spirito dell'ignoto, per Leto inesistente visto che possiede la perfetta prescienza e le memorie di tutti gli antenati. Gli ego-ricordi del primo Duca Leto e di Paul Atreides, all'interno dell'Imperatore-dio, amano il vecchio amico e ne apprezzano

la compagnia. Al contrario, la coscienza all'antica di Idaho è inevitabile si ribelli, spingendolo al tentativo di assassinio del tiranno. Leto afferma che solo diciannove dei *suoi* Duncan sono morti naturalmente, tutti gli altri li ha giustiziati lui stesso.

I Ghola giungono a corte psicologicamente instabili, spiazzati dai cambiamenti millenari. Si sentono antiquati e usati, subiscono il conflitto interiore tra la lealtà alla famiglia Atreides e il disgusto per l'oppressione dell'Imperatore-dio, che considerano corrotto. Il maschilista Idaho non è a proprio agio alla guida di un esercito di amazzoni fanatiche, le *Ittiointerpreti*. Il fatto che queste donne obbediscano senza pensare è opposto alla vecchia etica atreide. Ogni Duncan accetta la spiegazione del Verme: le femmine non hanno istinti predatori come i maschi. È sollevato dallo scoprire che Leto stesso dichiara il suo culto un obbrobrio.

Il romanzo inizia con un novello Ghola che ricorda come, resuscitato in un Mentat e filosofo Zensunni, è incaricato dai Tleilaxu di uccidere un Volto Danzante con le fattezze dell'amico Paul. Il rituale ripetizione dello *shock* psicologico in *Messia di Dune* è il metodo dei padroni per risvegliare le memorie biologiche della "prima vita". Quest'ultimo Idaho, tuttavia, ricorda anche la sua "seconda vita": pare essere una prova del Bene Tleilax, che avrebbe attivato pure i ricordi del primo Ghola fondendone il DNA a quello dell'originale.

Non è l'unico giocattolo vivente di Leto. Molti giovani Atreides, tra i quali Moneo, hanno lottato contro l'Imperatore-dio per poi rientrare nei ranghi. Leto si definisce una sorta di «predatore» del genere umano. Come spiega al confuso maggiordomo, i Ghola di Duncan sono fondamentali nel programma genetico ripreso dal Bene Gesserit e, stavolta, legato al Sentiero Dorato. Essi si "sovrascrivono", rafforzando precisi tratti biologici.

Se Paul realizza il sogno dei Fremen di rendere Arrakis un mondo verde e fertile, essi diventano completamente funzionali alla sua causa e quel modo di vita è alterato nel profondo. È un antico popolo che si estingue. Se Leto realizza il piano di salvezza della specie, gli umani non smettono di combattersi e uccidersi a vicenda. La famiglia Atreides, insomma, è responsabile del bene comune con la realizzazione del Sentiero Dorato; ma è un clan di mostri, visto l'impatto che ha prima sul pianeta Dune e i suoi abitanti, poi sull'universo con l'ammontare di morte, guerra e terrore inflitto per il fine superiore.

Herbert scrive nella seconda metà del ventesimo secolo, con la sensazione diffusa che la Storia terrestre si muova in una precisa direzione. In risposta alle due guerre mondiali avviene l'istituzione internazionale di governi liberal democratici, ma l'autore ritiene che la lezione non sia stata imparata. Afferma ad esempio che il suo presidente americano preferito è il reazionario e corrotto Richard Nixon (1913-1994), perché «ci ha insegnato a non fidarci dei governanti». Come stigmatizza Leto II, i ribelli odiano la necessaria crudeltà del predatore.

L'illusione di un'unica, orrenda scelta di uno per la sopravvivenza dei molti è un classico della narrazione fantascientifica. L'idea estrema che possa esistere una sola soluzione al problema eterno, per la quale vada pagato un prezzo terrificante, attrae gli autori poiché mette l'intera umanità in un'enorme arena drammatica nella quale esistono infiniti modi per morire e uno per vivere. In questo caso non possiamo certo controbattere all'Imperatore-dio che la sua sia, appunto, un'idea illusoria. Egli conosce l'intero passato fino a Babilonia, parla la lingua di Saba, esclama «bestemmie già antiche quando la Caldea era giovane» ... e con la *trance* di Spezia domina la prescienza dei futuri probabili. Possiamo certamente criticargli l'oggi, se non gli ieri e i domani: le vittime sparse nel momento presente. Ma, soprattutto, dobbiamo porgli domande precise sulle sue certezze variabili, poiché la preveggenza dell'oracolo racconta probabilità non risolutive. Lo stesso Sentiero Dorato è una speranza; su solide basi e con conseguenze certe, ma non definitive. La sopravvivenza dell'umanità non è un gioco enigmatico da risolvere in un solo modo; il nostro futuro è l'estremo *wicked problem*. Le soluzioni ai *wicked problem* non sono "vero/falso", bensì sono "bene/male" e

non sono mai sufficienti, poiché collegate ad altri problemi. Le ripercussioni sono talmente vaste e numerose che addirittura la prescienza di Leto II Atreides mostrerebbe i suoi congeniti limiti. Il pianificatore che opera con i sistemi aperti è coinvolto nell'ambiguità delle loro ragnatele casuali.

Sono preoccupanti affermazioni che contaminano anche il problema irrisolvibile dei nostri tempi, il cambiamento climatico. Ma non si tratta di una teoria che impedisce alle migliori menti politiche, sociali, filosofiche e scientifiche l'esame delle prove e l'azione; semplicemente, significa che l'attesa di un super genio che ci mostri l'unica via d'uscita è una speranza falsa e pericolosa. È facile pensare che ci debba essere stato un singolo momento in cui avremmo potuto fare la scelta per assicurarci un futuro migliore; un po' come succede nella tragicommedia dell'assurdo *Rosencrantz e Guildenstern sono morti* scritta nel 1964 dal drammaturgo inglese Tom Stoppard, anche film nel 1990, in cui si cerca invano una soluzione al tragico *wicked problem* di Amleto. Ma la verità è più terrificante e piena di speranza: sia il passato che il futuro sono fatti di quei momenti decisivi. La questione della salvezza del mondo non presuppone un "sì" o un "no" come risposta, tutti in certa parte lo distruggiamo o lo salviamo costantemente. Ogni atto, per quanto binario e semplice sembri, è frutto di moltissime decisioni prese in precedenza su tanti sistemi diversi, e implica ripercussioni, alcune delle quali impossibili da prevedere.

Anche per un Imperatore-dio Verme la salvezza dell'umanità è una buona cosa ma non riducibile a una semplice lista di cose da fare e da non fare. È questa l'immensa tragedia di Leto II Atreides, l'onnipotente e limitato figlio di Muad'Dib: l'obiettivo predefinito del suo sacrificio è l'essere maledetto in favore della speranza dell'anarchia.

Prima di arrivare a Tuono avviene una scena indimenticabile. Leto chiede a Hwi di condividere le anime, visto che non possono interagire fisicamente nel sesso data l'anormalità dell'uomo. Lei mostra una profonda empatia e riesce a vedere oltre l'abisso che separa l'amato dal resto dell'universo umano. Una voragine che nessun altro oserebbe varcare. Questo amore gli fa versare lacrime, per quanto velenose. Agli Atreides che lo circondano, Leto deve sempre dimostrare l'orrore assoluto da evitare tramite la sua apparente tirannia del Sentiero Dorato; al contrario Hwi, senza alcuna prova, ne riconosce l'altruismo e sa credergli. Lei ama l'uomo-verme millenario, risvegliando in lui sentimenti dimenticati ed emozioni perdute. Timore, sorpresa, ammirazione, comprensione reciproca. Un momento di vera felicità della quale aveva perso ogni speranza.

Nel frattempo, si scava nel rapporto tra l'eversiva Siona e il Ghola consapevole di Duncan Idaho. L'Imperatore decide che la ragazza è rimasta indipendente abbastanza e manda le Ittiointerpreti a prelevarla. La accoppia con il Ghola e li manda in viaggio insieme. Siona, furiosa, porta l'uomo a Goygoa, un tempo noto come Jacurutu, l'antico luogo segreto di Leto. Una decisione crudele. Duncan è avvicinato da un giovane, figlio di un precedente sé stesso. Le personalità multiple entrano in conflitto. La madre sfoggia un'inquietante somiglianza con Lady Jessica, ricorrente fascinazione del personaggio. I due eroi si insultano a vicenda, frustrati dalle manipolazioni del Verme. Continua il dramma di Moneo, tanto fedele da capire che la cerimonia di matrimonio tra Leto e Hwi sia l'occasione per attentati. Egli rinchiude Duncan e Siona, con la fida Nayla, in un'oasi proibita chiamata Tuono. Le pareti a strapiombo permettono se ne esca solo tramite Ornitotteri volanti. Leto, divertito dalla cosa, decide che il luogo delle nozze sia proprio Tuono! La ribelle Atreides e il Ghola preparano l'agguato e dominano la parte più d'azione e romantica. Litigi da futuri innamorati si alternano a imprese fisiche al limite del possibile. Duncan, ammaliato da Hwi e nervoso con Siona, scala l'impossibile parete verticale che circonda l'oasi. È Nayla, l'Ittiointerprete devastata dalla guerra interiore, ad avere in canna il colpo finale. Ella è in preda a una crisi schizofrenica: l'Imperatore-dio le ha imposto segretamente di obbedire a tutti gli ordini dell'odiata Siona, ma come può lei uccidere il suo padrone? È l'inconsapevole agente del suicidio del tiranno.

L'attentato fa cadere il sovrano nell'acqua, sostanza letale per lui così vicino alla natura dei vermi di Dune. Se il fluido qui è morte, è anche il ritorno all'utero fremen della madre Chani. L'acqua è il simbolo più ambiguo, il bene e il male insieme: dal liquido amniotico della nascita alle onde che solchiamo, i flutti in cui annegheremo sognando l'immortalità e la restituzione al ventre materno. Mentre scivola dal Carro Reale, Leto è cosciente della fine ma può solo a pensare all'immagine dell'amata Hwi Noree. In effetti l'ambasciatrice di Ix, creata per essere la trappola vivente, si è realmente innamorata della vittima in una "riedizione" della *Bella e la bestia*. Del resto, il tallone d'Achille di Leto II è proprio l'amore. Il sentimentale Verme piomba nel fiume: distante fontana perlacea che segna il suo tuffo tra le nebbie e i sogni della fine. Gli ultimi pensieri, calmi e sereni, ondeggiavano in tutti i ricordi e le aspirazioni di una vita plurimillennaria.

Le bollicine feroci lo racchiudono nella sofferenza. La corrente l'azzanna mentre cerca di emergere. Il suo corpo si sfalda a poco a poco in tormenti insopportabili, quei frammenti sono le Trote della Sabbia che nuotano via per cominciare una nuova vita. Leto è privo della pelle di trota, inerme all'attacco dell'acqua. Allo stremo, viene raggiunto sulle rive del fiume da Siona e Nayla, sconvolta e incredula nel vedere il suo dio moribondo. Duncan, furioso per la morte di Hwi, uccide l'Ittiointerprete. Ormai agonizzante, Leto confida che il Sentiero Dorato, sua eredità, non può essere conosciuto da nessuna prescienza. L'enorme corpo del Verme si scioglie e non resta che un osso rossastro e delle pozzanghere azzurre.

Duncan e Siona se ne vanno mano nella mano. Il desiderio di Leto si è avverato: è l'unione prevista dai programmi genetici imperial-divini. Da loro nascerà la stirpe che condurrà l'umanità sul Sentiero Dorato.

La morte di Leto risolve l'estinzione dei Vermi delle Sabbie, facendoli rinascere in una nuova progenie più intelligente e dotata di «perle di consapevolezza» del longevo tiranno. Il quale accetta un tremendo destino discendente nella terra, opposto alla fine terrena del Cristo che è indirizzato all'ascensione celeste. Difatti, una perdurante goccia di sé resta persa in molteplici creature bestiali vaganti sotto le dune. Il tutto nel nome della libertà assoluta, già matrice dei nostri, antichi maestri greci. Allora, Leto come Anticristo o novello Lucifero cristiano; più ancora Prometeo, il Titano la cui azione dei primordi origina la condizione esistenziale umana, in antitesi a Zeus.

L'Imperatore-dio Leto II Atreides, contro la stagnazione e nel nome del movimento ciclico, rimodifica Arrakis riportandolo a essere Dune, il pianeta desertico che era stato millenni prima; il luogo adatto per la vita dei Vermi delle Sabbie poiché da loro stessi creato. Inoltre, nell'elevazione a potenza tipico dell'autore, che fin dall'inizio accoppia l'evoluzione ecologica a quella civile, modifica di conseguenza la sociopolitica. Dalle Bene Gesserit al Bene Tleilax, dagli inventori Ixiani alle guerriere Ittiointerpreti, anche le altre forze in campo ricevono una ventata di freschezza, che le porterà a rientrare nel grande disegno. È la predisposizione alla venuta del Sentiero Dorato: l'ultima occasione di sopravvivenza della specie umana, dopo un illusorio periodo di tranquillità artificiale. Il Verme-bambino pianifica il proprio assassinio, sapendo che causerà rivolte sanguinose ma anche un nuovo *boom* basato sulla colonizzazione dell'Universo Sconosciuto. Il caos, le carestie, le guerre sfrenate destinate a succedere alla millenaria pace imposta spingono i trilioni di uomini e donne a spargersi nella libertà dello spazio aperto. È l'incredibile fase storica della Diaspora, *the Scattering*.

La trilogia originale di *Dune* è completata negli anni Ottanta da altri tre libri richiesti a furor di popolo; anche per lo scalpore scatenato dal *kolossal* filmico che David Lynch trae, in quel periodo, dal primo romanzo. Il finale letterario dei sei tomi resta oscillante per l'addio fatale al

nostro mondo verdeazzurro del demiurgo, in quel momento al lavoro su un settimo episodio. La serie è incompiuta ma abbondano gli appunti, le note, i progetti.

Questi sei romanzi evidenziano come il genere umano debba continuamente cambiare e debbano cambiare, sulla sua scia, le istituzioni che costruisce per poter prosperare. La consapevolezza ecologica è il segreto del successo, sia all'interno dell'opera letteraria sia all'esterno, ossia nella nostra realtà comune lì rappresentata. L'analisi herbertiana è dedicata, fin nei minimi dettagli, alla relazione tra l'individuo con la Storia umana della quale è erede e con la società nella quale vive. L'uomo e la donna devono, alla base, confrontarsi in ogni istante con la collettività ma, allo stesso tempo, sapersi innalzare al livello di Dio per poter vedere il più possibile dall'alto e il più lontano possibile. Ciascun personaggio è una moltitudine e intere genti esistono in un singolo personaggio. Ogni cosa si ripete, si rafforza, si esplica in un cerchio la cui circonferenza cronologica copre migliaia di secoli.

Le Reverende Madri del Bene Gesserit trasmettono i propri ricordi plastici da una generazione all'altra. Alia, Leto II, Ghanima Atreides parlano a tu per tu con i loro antenati. Scytale si accompagna a una capsula con l'intera collezione dei geni del suo popolo estinto. Duncan Idaho continua a reincarnarsi nei millenni e, a seguito di un trauma psicofisico, ad accumulare strati su strati di vicende soggettive. Tutti testimoni diretti di eventi storici di portata cosmica.

Paul Atreides, protagonista della prima parte del ciclo, rappresenta il tema della privazione dell'autonomia e dell'assenza dell'io. In lui è evidente come il mondo adulto della contrapposizione politica crei veri e propri mostri, minacciando l'integrità di un giovane che si è avventurato nella vita pubblica per due motivi: ribellarsi alla madre e vendicare il padre. Di là del muro psichico di Leto Atreides II, il dio imperiale protagonista della seconda parte, c'è ancora un bambino, il piccolo che è rimasto intrappolato nell'infanzia mai compiuta, a causa della rinuncia sacrificale alle esperienze affettive. Abbattere il muro significa mostrare la propria umanità più intima, le conseguenze più amare delle proprie scelte, i propri sentimenti a lungo nascosti. Entrambi, padre e figlio, si trasformano in tiranni rivoluzionari, cani furenti che per abbattere i maiali al potere non esitano a sobillare e usare le pecore sottomesse. Entrambi ne pagano il prezzo.

Gli eredi, dalle femmine al comando ai maschi duplicati, hanno il dovere di godere ciò che è stato acquisito con così tanta sofferenza. Murbella e Sheeana, Miles Teg e Duncan Idaho portano il peso della responsabilità, come facciamo tutti noi.